

TRUYỆN NGẮN HÀ THỊ CẨM ANH TỪ GÓC NHÌN NỮ QUYỀN SINH THÁI BẢN ĐỊA

Hoàng Lê Anh Ly¹, Vũ Minh Thu¹

Ngày nhận bài: 19/4/2022; Ngày phản biện thông qua: 13/6/2022; Ngày duyệt đăng: 14/6/2022

TÓM TẮT

Từ góc nhìn lý thuyết nữ quyền sinh thái bản địa, chúng tôi nhận thấy ở truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh, tự nhiên và nữ giới luôn có sự tương đồng và gắn bó liên hệ mật thiết với nhau. Mỗi tương quan này thể hiện ở nguy cơ phụ nữ cũng như tự nhiên dễ dàng trở thành nạn nhân, gánh nhiều hệ lụy từ việc tàn phá, hủy hoại môi trường sinh thái. Hơn thế, giữa nữ giới và tự nhiên luôn có sự kết nối tương đồng là vẻ đẹp tính Mẫu. Điều này xuất phát từ sự mẫn cảm, bản năng và thiên tính của giới nữ cũng như sự an nhiên cứu rỗi mà thế giới tự nhiên đã mang lại cho con người. Mặt khác, xuất phát từ vị thế “ngoại biên”, chịu sự độc đoán, gia trưởng của nam giới, nữ giới luôn mang trong mình thiên tính bảo vệ, nâng đỡ tự nhiên hoang dã. Họ có thể lắng nghe, thấu hiểu và coi tự nhiên như là bạn tâm giao và mẹ tự nhiên cũng luôn đồng hành, che chở, cứu rỗi khi họ đau khổ, tuyệt vọng. Truyện ngắn của Hà Thị Cẩm Anh cũng là bức thông điệp về phương thức giải quyết những khủng hoảng của con người thời hiện đại từ việc chuộc lỗi trước tự nhiên và hướng đến cuộc sống gần gũi hòa hợp với tự nhiên để được chia sẻ.

Từ khóa: Nữ quyền sinh thái bản địa, Hà Thị Cẩm Anh, nữ giới và tự nhiên.

1. MỞ ĐẦU

Trong quá trình phát triển, chủ nghĩa nữ quyền sinh thái (*ecofeminism*) đã phân thành nhiều nhánh khác nhau như chủ nghĩa nữ quyền sinh thái tự do, chủ nghĩa nữ quyền sinh thái phê phán, chủ nghĩa nữ quyền sinh thái động vật, chủ nghĩa nữ quyền sinh thái bản địa... nhằm giải quyết một cách thấu đáo hơn về mối quan liên quan giữa việc thống trị phụ nữ và tự nhiên. Sự ra đời của chủ nghĩa nữ quyền sinh thái bản địa (*native ecofeminism*) như là một phân nhánh của chủ nghĩa nữ quyền sinh thái đã hướng đến giải quyết những vấn đề của phụ nữ bản địa, phụ nữ da màu, chủ trương đưa cuộc sống nhân loại về gần với tự nhiên và bảo lưu những không gian tự nhiên nguyên thủy. Tiếp cận truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh từ lý thuyết nữ quyền sinh thái bản địa, chúng tôi không chỉ mong muốn khám phá đặc trưng, sự tương đồng, cũng như mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hình tượng “nữ giới” và “tự nhiên”; sự tương quan giữa việc đề nén tự nhiên và phụ nữ mà còn gửi gắm một thông điệp bảo vệ môi trường sinh thái khẩn thiết với mọi bản làng.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Phân tích sự kết nối giữa nữ giới và tự nhiên trong truyện ngắn của Hà Thị Cẩm Anh từ góc nhìn nữ quyền sinh thái bản địa, từ đó khẳng định vai trò của nữ giới trong việc bảo vệ và tái thiết môi trường sinh thái.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phê bình xã hội – lịch sử: Nhằm tìm hiểu nguồn gốc xuất hiện và biểu hiện của ý thức nữ quyền sinh thái bản địa trong truyện ngắn của Hà Thị Cẩm Anh.

- Phương pháp loại hình: Nhằm tìm ra những phạm trù chung, có tính tương đồng hàm chứa trong các hiện tượng văn học nữ quyền sinh thái bản địa từ đó khái quát những tiêu chí, đặc trưng riêng cũng như hiệu quả thẩm mỹ của nó trong truyện ngắn của Hà Thị Cẩm Anh.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái bản địa cơ bản cũng dựa trên những triết lý liên kết nữ quyền với sinh thái nhằm xóa bỏ sự bất công đối với phụ nữ và môi trường, tuy nhiên nó chú ý nhiều hơn đến nhu cầu cụ thể của người bản địa, phụ nữ da màu, phụ nữ dân tộc thiểu số. Phụ nữ và trẻ em gái ở những vùng bản địa đã phải chịu đựng gấp đôi nền văn hóa thuộc địa và các thể chế phụ hệ của nó cũng như những thảm họa sinh thái kéo dài nên họ là người đi đầu trong hoạt động bảo vệ môi trường. Nữ quyền sinh thái bản địa vì thế cũng tập trung chú ý hơn vào những cách mà ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ nữ da màu và cuộc đấu tranh của họ bảo vệ môi trường.

Yêu thương tha thiết mảnh đất xứ Mường, trần trở, xót xa với những thân phận những người phụ nữ Mường, dường như, Hà Thị Cẩm Anh chỉ dành hết tâm huyết cho vùng đất máu thịt của mình - đó là không gian Ba Mường (Mường Vang, Mường

¹Khoa Sư phạm, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Hoàng Lê Anh Ly; ĐT: 0915807027; Email: hlaly@ttn.edu.vn.

Chiềng, Mường Dò). Ở trong thung lũng Si Dò này, những người phụ nữ miền núi, được sinh ra, lớn lên, trong thiên nhiên trong trẻo, tươi đẹp, hoang dã và dữ dội của núi rừng, sông, suối, cỏ cây, muông thú... nên họ có một tình yêu sâu sắc và sự gắn kết đặc biệt với tự nhiên hoang dã. Mặt khác, xuất phát từ thiên tính nữ, đặc điểm sinh nở, sự tạo sinh, tính phồn sinh vốn là đặc điểm có ở nữ giới mà họ có sự gắn kết với tự nhiên một cách sâu sắc và bền bỉ. Soi chiếu lý thuyết nữ quyền sinh thái bản địa trong truyện ngắn của Hà Thị Cẩm Anh, chúng tôi nhận thấy sự kết nối giữa nữ giới và tự nhiên cũng như vai trò của họ trong việc bảo vệ môi trường sinh thái được biểu hiện ở những luận điểm nêu sau.

3.1. *Nỗ lực bảo vệ mô hình văn hóa làng – rừng*

Ở các làng bản dân tộc thiểu số Việt Nam, rừng đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh, văn hoá và nhu cầu cuộc sống của họ. Các khu rừng đã trở thành yếu tố tâm linh không tách rời trong cuộc sống văn hoá tinh thần hàng ngày của các dân tộc thiểu số. Cộng đồng làng bản các dân tộc tin rằng: bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên tự nhiên sẽ được các vị thần che chở cho dân làng và đem lại cuộc sống bình yên, ấm no cho cộng đồng. Ngược lại, nếu phá hoại rừng, làm ô ւế rừng sẽ bị các thần phạt khiến cho dân làng chịu cảnh ốm đau, mất mùa, dịch bệnh, thiên tai... Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau như để có đất canh tác, tình trạng di dân tự do, sự tác động của quá trình đô thị hóa... mà tình trạng phá rừng vẫn có những diễn biến khá phức tạp. Hà Thị Cẩm Anh đã nắm bắt được thực trạng này và nó đã trở thành chủ đề day dứt trở đi trở lại trong rất nhiều sáng tác của mình. *Suối lạnh, Quả còn, Góc gôi xù xì, Giải vĩa, Nước mắt đỏ, Một nửa của đàn bà...* là những truyện ngắn như thế.

Có thể nói chuỗi sự sống của vũ trụ bao giờ cũng gắn liền với những mắt xích, liên hệ mật thiết với nhau. Chỉ cần một mắt xích bị hủy hoại, thì sẽ ảnh hưởng tới những mắt xích còn lại, liên lụy đến toàn bộ hệ thống. Nên khi chúng ta xâm phạm thế giới hoang dã, hẳn nhiên thế giới ấy lập tức đáp trả lại bằng những hành động phản kháng, tự vệ. Các nhà nữ quyền sinh thái bản địa khẳng định rằng có mối liên giữa sự thống trị và chiếm hữu bất công đối với phụ nữ, người da màu, trẻ em, người nghèo và sự chiếm hữu bất công đối với tự nhiên. Họ đều bị coi là “những nhóm Khác” – nhóm bị bóc lột và thống trị một cách vô căn cứ. Tuy nhiên trong sự thống trị vô lý đối với con người, các nhà nữ quyền sinh thái tập trung vào phụ nữ bởi: “trong những người chịu thiệt hại do những phá hủy về môi trường như người da trắng, người da màu, người nghèo, trẻ em,

người già thì phụ nữ thường gặp những rủi ro và hiểm nguy với mức độ cao một cách không cân xứng so với đàn ông. Thường thì vai trò của nữ giới (ví dụ với tư cách là người quản lý kinh tế trong gia đình) tương ứng với một vấn đề môi trường theo cách thức mà nam giới không có” (Warren, K. J., 2000). Nữ giới thường là những người giữ vai trò chăm sóc và đảm bảo lương thực cho đời sống gia đình. Khi những vùng núi cao vốn thanh bình đang cựa mình bởi những dự án đô thị, nạn phá rừng... thì họ là người gánh chịu nhiều khó khăn, rủi ro và hệ lụy hơn. Theo nghiên cứu của Karen J Warren, phụ nữ bản địa phụ thuộc đặc biệt vào những sản phẩm của rừng và cây hơn đàn ông: “họ là người đầu tiên phải chịu đựng (hậu quả của) việc xóa bỏ nguồn rừng. Cây cung cấp năm yếu tố thiết yếu cho nền kinh tế hộ gia đình: thức ăn, dầu, củi, các sản phẩm cho gia đình và các hoạt động tạo ra nguồn thu nhập khác” (Warren, K. J., 2000). Họ cũng là những người tiên phong đứng lên để bảo vệ rừng và mô hình văn hóa làng – rừng, bởi bảo vệ rừng là bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường sống, bảo vệ nơi nương tựa của tâm hồn. Người em gái trong *Nước mắt đỏ* đã rất đau đớn trước tình trạng biến mất của rừng, bởi cô hiểu màu xanh của rừng biến mất đồng nghĩa với việc màu xanh của tình yêu, niềm hi vọng trong tâm hồn chị gái mình cũng lụi tàn: “Tôi thực sự đau đớn khi hay tin có một vụ cháy rừng vừa xảy ra đâu đó. Tôi ghét cay ghét đắng những gã đàn ông trai tráng làng Chiềng Va mỗi khi bắt gặp họ vác súng, vác nỏ, đuổi chó vào rừng săn bắn những con thú hoang vô tội. Tôi rất buồn khi nhận ra rằng: Khi về đến thung lũng Si Dò, núi non đã âm thầm nhường chỗ cho những cánh đồng, cho những ngôi làng. Nhưng gần các ngôi làng, những ngọn núi trong cang đơn điệu, buồn bã và già nua? Con người đã lột đi lớp áo màu xanh của núi” (Trần Thị Việt Trung - Hà Thị Cẩm Anh, 2016).

Truyện ngắn *Giải vĩa* đã cho thấy sự lẩn xả của nữ giới trên hành trình bảo vệ thế giới tự nhiên, bảo vệ môi trường và sự sống còn của nhân loại. Sự vênh lệch về quan niệm sống và cách sống đã viên nổi lên tư tưởng độc đoán, gia trưởng của nam giới trong cách họ đối xử với tự nhiên. Người chồng là một tay thợ săn có tiếng “sát thú”, một con báo con nhỏ lạc mẹ anh ta cũng không tha, người vợ lại rất yêu rừng, thương những con thú vô tội. Người chồng sẵn sàng rời bỏ vợ mình ngay lập tức nếu anh ta nghi ngờ rằng chị có thể làm phương hại đến những lợi ích của anh ta trong khi đó người vợ vẫn một mực chung thủy đợi chờ, hơn thế cô chấp nhận mang tiếng “vĩa xấu”, chấp nhận việc chồng nhìn mình như “một con quỷ trong rừng vừa

mới hiện hình về” để bảo vệ tự nhiên hoang dã. Tình thương và sự nhân hậu của chị đã được đền đáp, chị được người bảo vệ rừng biết đến, được trở thành kiểm lâm viên: “chị thực sự được gắn đời mình với những khu rừng. Được chính thức công nhận là người bảo vệ rừng. Chị không còn phải ngậm miệng, giương mắt lên mà nhìn những tên ăn cắp gỗ quý, những tay săn trộm và những kẻ chặt phá, huỷ diệt những khu rừng thật đẹp mà chị thực sự yêu quý. Ngày ngày, chị được tự do thoải mái đi vào rừng, được làm bạn với những gốc cây ngọn cỏ...” (Trần Thị Việt Trung - Hà Thị Cẩm Anh, 2016). Có thể nói tình yêu tha thiết với rừng Chuông Cò, sự trân trọng những giá trị mà mẹ đất ban tặng để có sự sống lâu dài và bền vững của chị xuất phát từ sự mẫn cảm, bản năng và thiên tính của giới nữ, có lẽ chính vì thế mà chị xin chồng thôi giết hại, để cho muông thú của rừng được “sống bình yên trong mùa xuân ấm áp này”, và khi biết không thể thuyết phục người chồng ham bắn giết của mình, chị lại xin: “Anh hãy tha cho những con non và những con cái đang có chửa” (Trần Thị Việt Trung - Hà Thị Cẩm Anh, 2016). Nếu mẹ tự nhiên mang đến sự an nhiên cứu rỗi cho con người thì nữ giới cũng luôn mang trong mình vẻ đẹp thiên tính Mẫu, đó là tạo sinh, nuôi dưỡng, che chở, bảo vệ, chữa lành: “Người phụ nữ mang trong mình thiên tính giữ gìn và bảo vệ sự sống nên có thái độ chăm sóc, nâng đỡ che chở cho mọi sinh linh, trái lại người đàn ông thường đối xử một cách độc đoán chuyên quyền với tự nhiên và phụ nữ” (Trần Thị Ánh Nguyệt, 2016, tr.140). Như vậy, mối liên hệ giữa tự nhiên và nữ giới không đơn giản chỉ dựa trên một nguyên nhân gốc rễ chung của sự thống trị của nam giới lên cả hai, sự kết nối này còn sâu sắc hơn mối tương đồng về áp bức, nghĩa là không nhất thiết phải là nguồn gốc của sự áp bức, hoặc được xây dựng về mặt xã hội mà sự kết nối giữa nữ giới và tự nhiên là vốn có và mang tính bản chất luận hay còn gọi đó là kết nối vô thức (unconscious connection), đó chính là mối liên hệ và sự tương đồng về thuộc tính giữa tự nhiên và nữ giới. Phụ nữ và tự nhiên là khởi điểm của nguồn sống: “Tạo hóa đã truyền khả năng ban sự sống từ Mẹ Trái đất cho phụ nữ” (Wilson, K., 2005).

Khắc họa rõ nét, đầy đủ cho hình tượng nhân vật dám đứng lên bảo vệ tự nhiên chính là cô gái trong *Gốc gọi xù xì* của Hà Thị Cẩm Anh. Bị cộng đồng chối bỏ, rừng trở thành nơi trú ẩn an toàn, gốc gọi già xù xì trở thành người chở che, bảo vệ và bầu bạn tri kỷ. Cô đã dùng sự mưu trí và gan dạ của mình để trừng trị những kẻ phá rừng. Cô là niềm kinh hoàng ngay cả với những thằng lâm tặc có lá gan to bằng trời: “Đã có nhiều lần, tôi bắn vào giữa

kẻ ngón tay của bàn tay những đứa xoè ra để trả tiền và nhận tiền bán gỗ, bán thú săn trong rừng dù không phải là khu rừng tôi chăm sóc và bảo vệ. Tôi đã thực sự làm cái việc là gây ra nỗi sợ hãi hoang mang cho những thằng chuyên buôn bán gỗ khai thác lậu trong rừng” (Trần Thị Việt Trung - Hà Thị Cẩm Anh, 2016). Một số nhà nữ quyền sinh thái bản địa cho rằng, phụ nữ bản địa có một sức mạnh đóng vai trò như một loại mô liên kết, liên kết nhân loại và thế giới phi nhân với nhau. Đó là sức mạnh giúp tạo ra sự kết nối tổng thể. Họ cho rằng người phụ nữ trong thần thoại bản địa có nhiều chức năng khác nhau như những người sáng tạo, hiện thân của những đấng thiêng liêng và mang lại văn hóa, họ cũng đóng vai trò là người bảo vệ và duy trì không gian sống của nhân loại. Vai trò này của nữ giới không chỉ được nhắc đến trong thần thoại, thực tế những phong trào đấu tranh bảo vệ môi trường đầu tiên trên thế giới là của những người phụ nữ bản địa. Chẳng hạn phong trào Chipko, ở miền Bắc Ấn Độ năm 1973, phụ nữ tham gia vào (tiếng Hindi nghĩa là ôm) để bảo vệ rừng khỏi nạn phá rừng. Khi khu rừng của họ bị chặt hạ và thay thế bằng cây bạch đàn thương mại và rừng thông, phụ nữ phản đối bằng cách ôm cây và tìm cách gây ảnh hưởng đến chính phủ để khởi xướng một lệnh cấm chặt hạ cây. Cuộc nổi dậy của những người phụ nữ này đã cứu được 12.000 km² lưu vực sông vốn trong tình trạng dễ bị phá hủy. Những phụ nữ này đã chứng minh tầm quan trọng của họ đối với môi trường cũng như đối với các nhà hoạt động môi trường và những nhà lãnh đạo. Năm 1977, ở Kenya (một quốc gia tại vùng đông Châu Phi), phong trào Vành đai Xanh đã được Giáo sư Wangari Maathai - nhà hoạt động về môi trường và chính trị thiết kế. Đây là phong trào trồng cây xanh do phụ nữ khởi xướng để giúp ngăn chặn sa mạc hóa trong khu vực. Chương trình đã tạo ra một “vành đai xanh” của ít nhất 1.000 cây cối xung quanh các thôn bản và cho phép người tham gia có khả năng đảm nhận trách nhiệm trong cộng đồng của họ.

Thường thấy, với kiểu nhân vật nữ giới nỗ lực đứng lên bảo vệ tự nhiên, họ đều có điểm chung là mang một trái tim mê đắm thiên nhiên, thiết tha thương yêu muôn loài. Bằng tất cả tình cảm chân thành, họ xem tự nhiên như một phần thân thể, là điểm tựa tinh thần. Làng bản của họ không thể tách khỏi không gian rừng. Họ chỉ được sống đúng nghĩa trong mô hình văn hóa làng – rừng. Nên khi tự nhiên bị xâm hại, cưỡng đoạt, họ tìm mọi cách để cứu lấy tự nhiên từ tận cùng nỗ lực và xót xa.

3.2. *Nỗ lực tái thiết không gian tự nhiên nguyên thủy*

Không chỉ nỗ lực bảo vệ không gian sống của

mình, nữ giới trong sáng tác của Hà Thị Cẩm Anh còn nỗ lực để tái thiết không gian tự nhiên nguyên thủy. Người vợ trong *Giải vĩa* đã bất chấp sự nguy hiểm lao đến giằng khẩu súng trong tay chồng khi anh ta định bắn con báo con. Chị nhận thức được rằng đây là giống hiếm của rừng Chuông Cò, chỉ còn lại vài ba cá thể, hơn thế bằng cả tình thương với con thú bị lạc rừng đang tìm mẹ, chị còn lấy thịt nai trên gác bếp cho nó ăn và tìm cách để bảo vệ nó về với rừng xanh. Có lẽ khi bảo vệ những động vật tự nhiên hoang dã chị cũng không nghĩ rằng hoạt động bảo tồn động vật hoang dã hay tái hoang dã đã có tổ chức trên quy mô lớn một cách thường xuyên trên thế giới nhằm khôi phục và bảo vệ các quá trình tự nhiên cũng như gia tăng kết nối sinh thái. Cũng như việc cứu hai con vọc đuôi trắng khỏi tay những tên thợ săn trộm chị đã bị đánh trọng thương. Không phải là chị coi thường mạng sống của mình mà vì chị nghĩ: “Thú hoang trong rừng cũng thế. Cho dù là cọp, là beo, là hươu là gấu hay chỉ là một con cun seo bé tẹo chúng cũng muốn sống và quyền được sống. Rừng là của mẹ đất hào phóng ban tặng để có sự sống bền vững và lâu dài trên trái đất cho con người và cho cả muôn loài muôn thú” (Trần Thị Việt Trung - Hà Thị Cẩm Anh, 2016).

Rõ ràng trong câu chuyện này, nếu nam giới coi tự nhiên hoang dã là phương tiện phục vụ cho cuộc sống của họ, những cuộc săn lùng, bắn giết đẫm máu của họ khiến nhiều thú hoang bị tuyệt chủng, tình trạng phá rừng, khai thác gỗ lậu vẫn diễn ra chưa có hồi kết khiến những khu rừng già biến mất, thì nữ giới luôn có ý thức nỗ lực bảo vệ và tái thiết không gian nguyên thủy. Chủ nghĩa nữ quyền sinh thái không chỉ phản đối sự thống trị của con người đối với thế giới phi nhân mà còn phản đối việc giết hại động vật: “Một sinh thể thường giết một sinh thể khác với niềm tin rằng nhu cầu của bản thân quan trọng hơn nhu cầu của bản thể mà nó giết chết. Về bản chất, sinh thể thứ nhất có thể đáp ứng các nhu cầu và mong muốn của sinh thể thứ hai và thông qua sự phụ thuộc này cho phép giết chết sinh vật kia. Do đó, người ta có thể kết luận một cách hợp lý rằng giết người là một hành động thống trị. Nếu chủ nghĩa nữ quyền sinh thái phản đối sự thống trị lên thiên nhiên phi nhân loại, thì chủ nghĩa nữ quyền sinh thái cũng phải phản đối việc giết hại động vật” (Gaard, G., 1993).

Phản đối việc giết hại động vật, xâm phạm thô bạo đến môi trường tự nhiên của nam giới, những người phụ nữ trong sáng tác của Hà Thị Cẩm Anh có thể đánh đổi bằng cả tính mạng của mình, hơn thế, họ cũng nguyện dùng cả tuổi xuân, sức khoẻ để bảo vệ và tái thiết rừng – không gian tự nhiên

hoang dã – mẹ tự nhiên bao dung và cứu rỗi. Cô gái trong *Gốc gọi xù xì* không chỉ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ rừng Chuông Cò mà còn khao khát tái thiết khu rừng của cô: “tôi ước mơ biến khu rừng này thành khu bảo tồn thiên nhiên và một khu du lịch sinh thái để khách thập phương có thể đến nghỉ ngơi”. (Trần Thị Việt Trung - Hà Thị Cẩm Anh, 2016). Những mất mát, hi sinh của các nhân vật dám đứng lên đấu tranh để cứu như người vợ trong *Giải vĩa*, cô gái trong *Gốc gọi xù xì*, người đàn bà trong *Quả còn...* đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh nhằm khơi dậy ý thức trách nhiệm của con người với môi trường tự nhiên, cỏ cây, đất đai, muôn thú. Đâu đó trong cuộc sống thường nhật, vẫn còn những người lặng thầm quên đi sinh mạng để cứu lấy trái đất. Ít nhiều trong chúng ta không tự cảm thấy nhói lòng và hổ thẹn? Những tấm gương sáng, những nghĩa cử cao đẹp với thiên nhiên trong sáng tác của Hà Thị Cẩm Anh sẽ đánh thức lương tri của cộng đồng độc giả theo cách như vậy.

3.3. *Gắn bó và chủ trương hành hương về với tự nhiên hoang dã*

Văn học nữ quyền sinh thái thường có dạng thức chung là quay về tự nhiên nhằm tìm lại bản ngã của mình và để được cứu rỗi về tâm hồn. Khuynh hướng “ngược về ngoại ô”, tách khỏi những ồn ào phố thị, thả mình vào không gian tự nhiên hoang dã cũng là motif tiêu biểu của nhiều nhân vật nữ bị chấn thương hoặc mang tâm trạng bức bối trong thời đại văn minh công nghiệp. Từ góc nhìn nữ quyền sinh thái bản địa, dễ thấy rằng, nhiều nhân vật nữ trong truyện ngắn của Hà Thị Cẩm Anh tìm đến không gian tự nhiên hoang dã như là một chủ trương hành hương về với tự nhiên để bảo tồn thiên tính nữ của mình trước nam tính gia trưởng. Cô gái trong *Gốc gọi xù xì* bị cả cộng đồng làng bản xa lánh, thậm chí ngay cả mẹ ruột của cô cũng ghét bỏ cô vì cô mang khuôn mặt dị dạng tật nguyên do ảnh hưởng của chất độc màu da cam, cô đã chạy vào rừng sâu để né tránh tất cả những miệt thị khinh khi từ gia đình và bản làng. Từ việc quen “quen dần với cuộc sống đơn độc nơi hoang dã” cô nhận ra rằng: “Cả khu rừng này đã thực sự tin tưởng vào tôi và bao dung tôi. Chúng tôi đã không thể tách rời nhau ra được nữa. Chúng tôi bao dung che chở cho nhau để cùng nhau tồn tại”. Bên gốc gọi già nua, cô được vuốt ve và che chở: “cành gọi xanh tốt, sum sê cúi xuống xòe rộng những chiếc lá xanh bao bọc lấy tấm thân trần truồng của tôi... Lá của cây gọi lại vuốt ve trên da thịt tôi. Bà vẫn thường vuốt ve mặt tôi như thế”. Chính vì sự cứu rỗi của mẹ thiên nhiên, rừng đã cứu vớt, đã hồi sinh và mang đến ý nghĩa sống cho cô nên cô đã chăm sóc cho cả khu

rừng mà cô đang sống nhờ: “Rừng chính là ngôi nhà của tôi, cây cối là hàng xóm láng giềng, là bạn bè cậu mợ, cô di chú bác, là người già đáng kính của tôi” (Trần Thị Việt Trung - Hà Thị Cẩm Anh, 2016). Phải chăng, khi quay về với thiên nhiên, nằm giữa lòng thiên nhiên, nữ giới nhận diện vị thế của mình giữa vũ trụ, sống có trách nhiệm và tôn trọng các sinh mệnh khác hơn?

Người em gái trong *Nước mắt đỏ* cũng cảm thấy tâm hồn mình được an nhiên hơn nếu trở về với tự nhiên: “Được sống hoà mình vào giữa chốn thiên nhiên hoang dã tôi cảm thấy lòng mình yên ổn và hạnh phúc hơn khi ở nhà nghe mẹ nói chuyện tiền nong... tôi cũng yêu những khu rừng, tôi yêu những ngọn núi và những ngôi làng như chị.” (Trần Thị Việt Trung - Hà Thị Cẩm Anh, 2016). Người con dâu trong *Quả còn* bị cả cộng đồng ghê lạnh, và từ chối do chị quá xinh đẹp mà sự xinh đẹp ấy là do trong chị có con ma ác đã lấy máu của mẹ chồng làm màu đỏ trên má, trên môi, và hại mẹ chồng chết vì bệnh ốm hao. Dân làng không ai dám bén mảng đến ngôi nhà của chị. Thậm chí muốn đốt ngôi nhà chị, muốn xô chị xuống sông Mã cho nước lũ cuốn đi. Bị bỏ quên trong ngôi nhà sàn lạnh, người con gái xinh đẹp ấy vẫn sống, vẫn vượt qua được những đắng đót nhọc nhằn của cuộc sống vì chị tìm được niềm vui khi chơi với những con bướm nhỏ xinh đẹp và lũ khi lông vàng: “Chúng là những người bạn thân thiết nhất của chị ở khu rừng này... Chị có một khoảng rừng, một vùng đất yên ổn cho riêng mình. Khoảng trời thần tiên giữa rừng xanh với những thiên thần bé nhỏ là những chú khi lông vàng, những con chim và đàn bướm trắng... Chỉ những lúc ở trong rừng chị mới có thể cười. Muông thú, lũ khi lông vàng ở đây đã trở thành một phần trong cuộc đời chị” (Trần Thị Việt Trung - Hà Thị Cẩm Anh, 2016).

Đa phần, những thân phận nữ giới trong truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh bị đẩy ra khỏi cộng đồng của họ bởi chính những người thân của họ. Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi vẻ đẹp thiên tính toát lên từ tâm hồn tính cách của họ, đó là sự dịu dàng bản tính yêu thương, luôn sẵn sàng chở che, nâng đỡ, bảo vệ cho những sinh linh nhỏ bé khác,

đặc biệt là đối với giới tự nhiên. Điều này trái ngược với khát vọng chinh phục và làm chủ của nam giới. Ngược lại, tự nhiên cũng mang đặc tính của người mẹ trong hành trình quay về của nữ giới.

4. KẾT LUẬN

Từ việc phân tích mối liên hệ, kết nối của nữ giới với tự nhiên nhìn từ nữ quyền sinh thái bản địa trong truyện ngắn Hà Thị Cẩm Anh ở các phương diện: đi tìm sự mát mẻ của tự nhiên và nữ giới từ vị trí “kẻ khác”, “ngoại biên”; ý thức phản kháng, nỗ lực của nữ giới trong việc bảo vệ và tái thiết không gian tự nhiên hoang dã; quá trình quay về với tự nhiên hoang dã để được cứu rỗi của nữ giới... Chúng tôi nhận thấy rằng, những nhân vật nữ dưới góc nhìn của Hà Thị Cẩm Anh là những người có chiều sâu về tâm hồn, có trực giác nhạy bén, họ là những người phụ nữ đẹp, khoan dung, và giàu lòng trắc ẩn. Mặc dù họ chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ từ chế độ phụ hệ của người Mường, tuy nhiên, dù trong tột cùng đau khổ, những người phụ nữ ấy vẫn luôn giữ được những phẩm chất tốt đẹp. Từ họ toát lên vẻ đẹp của thiên tính nữ, đó là sự dịu dàng bản tính yêu thương, luôn sẵn sàng chở che, nâng đỡ, bảo vệ cho những sinh linh nhỏ bé khác, đặc biệt là đối với giới tự nhiên. Ngược lại, tự nhiên cũng mang đặc tính của người mẹ trong hành trình quay về của nữ giới, sự cứu rỗi ấy khiến người phụ nữ khát khao về tự do và hạnh phúc nhiều hơn, muốn cho đi sự yêu thương nhiều hơn. Hà Thị Cẩm Anh còn cho thấy sự thay đổi táo bạo trong nhận thức về giới thông qua sự tương tác, va chạm, đối kháng với tư tưởng nam giới trung tâm, từ đó khẳng định sự dịch chuyển từ vị thế là nạn nhân nhỏ bé thua thiệt sang vị thế chủ động thách thức của nữ giới. Tự nhiên qua sự mô tả phản ánh của tác giả cũng không phải là một thế giới vô ngôn, quan niệm tự nhiên là những thực thể có tâm hồn, có khả năng lắng nghe, đồng cảm đã mở ra nhiều tầng ý nghĩa hàm ẩn về vẻ đẹp và sự tương đồng thân phận của tự nhiên và nữ giới, hơn thế tác giả cũng đã cho thấy tinh thần phản tư nam tính gia trưởng, giải cấu trúc chủ nghĩa nam giới trung tâm dẫn đến sự phân biệt giới tính, sự phân biệt chủng loài.

SHORT STORIES OF HA THI CAM ANH FROM A NATIVE ECOFEMINISM POINT OF VIEW

Hoang Le Anh Ly², Vu Minh Thu²

Received Date: 19/4/2022; Revised Date: 13/6/2022; Accepted for Publication: 14/6/2022

SUMMARY

From the point of view of native ecofeminism theory, we find in the Ha Thi Cam Anh short stories, that nature and women always have a similarity and are closely tied together. This correlation is reflected in the risk that women and nature quickly become victims and bear many consequences from the destruction of the ecological environment. Moreover, there is always a parallel connection between women and nature, which is Motherhood. This comes from the sensitivity and femininity of women as well as the peace and salvation that the natural world brings to people. Derived from the similarity of “peripheral”, women always carry the support and protection of wild nature within themselves. They can listen, understand and regard nature as a spiritual friend. In contrast, the natural world always accompanies, protects and rescues women when they suffer despair. The Ha Thi Cam Anh short stories are a message about resolving current people’s crises by living in harmony with nature to be shared.

Keywords: *Native ecofeminism, Ha Thi Cam Anh, nature and women.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Hoàng Tố Mai. (2017). *Phê bình sinh thái là gì?* Hà Nội: Nxb Hội Nhà văn.

Trần Thị Việt Trung và Hà Thị Cẩm Anh (2016). *Tuyển tập văn xuôi Hà Thị Cẩm Anh*, Nxb Đại học Thái Nguyên.

Trần Thị Ánh Nguyệt & Lê Lưu Oanh. (2016). *Con người và tự nhiên trong văn xuôi Việt Nam sau năm 1975 từ góc nhìn sinh thái*. Hà Nội: Nxb Giáo dục Việt Nam.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Gaard, G. (ed) (1993). *Ecofeminism: Women, Animals, Nature*. Temple University Press. Philadelphia.

Wilson, K. (2005). Ecofeminism and First Nations Peoples in Canada: Linking Culture, Gender and Nature. *Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography*, Vol 12.3. Academic Search Premier.

Warren, K. J. (2000). *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It is and Why It Matters*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. pp.1-19.

²Faculty of Education, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Hoang Le Anh Ly; Tel: 0915807027; Email: hlaly@ttn.edu.vn.